

ждет тюрьма, бытие под надзором. В Европе в тюрьму сажали нищих, больных и безумцев, в России — вольных людей. Чем же наша русская тьма держит нас, какое она дает нам содержание? Послушаем Блока, чтобы узнать, в чем состоит наша печаль.

Наша печаль состоит в том, что Россия не отпускает нас от себя. Почему? Потому что она создает в нас ощущение того, что невозможное возможно. Она приворожила нас, заколдовала, связала неземным воображаемым. Блок вновь обращается к Руси и спрашивает: «Знала ли что? Или в бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих?».

И знала, и верила. Откуда мы это знаем? Из песен, из Голубиной книги. Что мы знаем? Что чужь начудила, а мера намерила. Что намерила? Дороги, гати, верстовые столбы. Так незаметно мы оказались в Калифорнии. В чем же тайна России? Почему все страны как страны и только у нас Россия как поле для мистериальных игр Бога? Она, как сонное марево, до сих пор играет нашим вольным духом. У нас Родина выходит за пределы Отечества, и Отечество едва попевает за ней.

А.Н. ФАТЕНКОВ

Выберется ли человек из акторно-актантной западни?*

Аннотация. Резко критикуются теория и практика редукции человеческого индивида к нечеловеческим акторам. Вскрываются генеалогия и нигилистический характер такого рода редукционистских манипуляций. Очерчивается стратегия сопротивления.

Ключевые слова: человек, актер, актант, редукция.

Abstract. The theory and practice of reducing a human individual to a non-human actor is being sharply criticized. The genesis and the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Фатенков А.Н. Выберется ли человек из акторно-актантной западни? // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 182—189. DOI:

nihilistic nature of such reductionist manipulations is being revealed. The strategy of resistance is being outlined.

Keywords: man, actor, actant, reduction.

УДК 141.32

ББК 87

Кто-то из нас не прав по существу. Или я, или все те, кто готов фундаментально уравнивать себя с вещами, нечеловеческими телами и технологическими процессами (с искусственным интеллектом, в частности). Компромисс здесь невозможен. Не представляю, насколько надо не уважать себя, чтобы, следуя Брюно Латуру, удовлетвориться одним онтологическим статусом с бильярдным шаром и насосом. Принижением человека ни одно прочее сущее не возвысить. И не надо напоминать мне об «объективных» тенденциях социальной динамики. Да, цифровизация общества, эта инновационная зачистка неплоских смыслов и нетиражируемых деяний, нивелирует душевное и бездушное, препровождая нас в бесчеловечное будущее [6]. Но ни одна социальная тенденция, пока она не достигла полноты актуализации, не является фатальной. Человек на то и человек, субъект, что способен отменить любую стохастическую регулярность или, по крайней мере, саботировать ее реализацию.

Именно против субъектности человека и направлены «сетевые» стратегии. Их центральный пункт: люди онтологически никак не выше не-людей. Последних, дескать, нельзя определять «через покорность по отношению к строгим законам причинности», что якобы доказывается трудностями, с которыми сталкивается ученый-естествоиспытатель в лаборатории; а человека опрометчиво определять через свободу, так как он выказывает пассивность и податливость, «когда его регулярно пытаются свести к роли объекта» [4, 102]. Люди и не-люди редуцируются к уровню акторов: к тому сущему, что, каким-то образом демонстрируя активность, нарушает целостность ситуативно складывающейся структуры, делая вовсе невозможным существование структур иерархических. Такова позиция Латура, выстроенная им в работе «Политики природы» [4].

Ее автор апеллирует, как будет это делать и в последующих текстах, к экологической проблематике: если общество — субъект,

а природа — объект, то катастрофы не избежать. Да, вполне возможно. Но почему тогда и природу не помыслить субъектом (целесообразным генератором активности, а не всего лишь транслятором активных действий ее отдельных фрагментов)? Почему не пропагандировать субъект-субъектные отношения между обществом и природной средой его обитания? Знакомясь с публикациями «сетевиков», ответ отыскать нетрудно. Область экология нужна им для нанесения удара по антропоцентризму, по особому статусу человека. Сначала он объявляется рядовым представителем биосферы, а затем, уже в иной предметной области, — ординарным элементом социально-технической коллаборации (манерно называемой Латуром и его последователями «коллективом»), где активность людей соизмерима с активностью машин и механизмов. Симптоматично, что в биосфере, озабоченность состоянием которой для вменяемого современного человека естественна, «сетевиков» интересуют по преимуществу отнюдь не высшие животные: ведь можно всерьез говорить об их субъектности. (Ален Делон завещал похоронить себя рядом с могилами своих собак — и это по-человечески, это душевно.) Странников же акторного опрощения влекут микробы, моллюски и черви, к планке которых люди и низводятся. Статус субъектности, замечу, не исключен, конечно, и для низших животных, но в дело здесь тогда обязательно должна включиться иерархия (не косная, а подвижная [5] в пределах априорного приоритета противоречивой человечности). Она же пригодится и для обоснованного выведения машин и механизмов, в том числе инновационных, за рамки субъектных характеристик. Хотя для каждого человека, и тут не стоит лукавить и заниматься морализаторством, какая-то вещь (реликвия), не говоря уже о домашнем любимце (коте, псе) ближе и дороже миллиардов людей, с которыми он незнаком. Субъектность незнакомцев этим не отменяется — становятся зримыми субъектность животного и пограничный, субъект-объектный характер вещи-реликвии.

Латуровский актер, в отличие от субъекта, не генерирует активность, а лишь транслирует ее, извне получаемую. Он посредник. Дробный и ситуативно трансформирующийся посредник с еще наличествующими чертами фигуры. Утрачивая их, актер превращается в актант — нечто нефигуративное и предрасположенное к то-

му, чтобы транслировать без разбору все что угодно. Такова реконструкция интересующей нас сюжетной линии из «Пересборки социального» [3].

По сути, речь идет о редукции человека (и всякого субъекта) к пустому месту. Перед нами изощренная — сциентистского формата — разновидность нигилизма. Проясним ее генеалогию.

Почему Латур настаивал на утверждении, будто Нового времени не было? Дам точечный и персонифицированный ответ. Новое время не до конца расправилось с наследием Аристотеля, прежде всего с его топологией. Стагиритово пространство иерархично и представляет собой композицию мест, каждое из которых приурочено для конкретного тела, стало быть, обладает определенной спецификой. Нововременная интеллектуальная парадигма постулирует однородность и изотропность пространства. Место как таковое, с его конкретикой, утрачивает онтологическую значимость. За исключением одного-единственного места, расположенного в нулевой точке декартовой системы отсчета. В этой уникальной координате пребывает привилегированный познающий субъект — математический физик, мыслящий (калькулирующий?) на уровне Бога и добывающий безупречную истину. Наличие такой координаты, центрирующей картину мира, и раздражало Латура. По его замыслу, ни одно место не должно доминировать, что может быть обеспечено низведением пространства к складчатой поверхности (как у Жюлья Делеза), а той — к нити, расщепляющейся на отдельные волоски (что претенциознее делезовской деконструкции).

Дискредитация места открывает дорогу к низложению субъекта. Декларируемая Латуром цель — гуссерлианского толка: «к самим вещам»... но при устранении эйдетической сферы сущего посредством экстраполяции сартровского «существование предшествует сущности» на мир вещей, последовательно редуцируемый к акторно-актантной сети. Цитатно приведу программное положение французского интеллектуала: «Мы располагаем сотнями мифов, раскрывающих как субъект (или коллектив, или интерсубъективность, или эпистемы) конструирует объект... Однако у нас нет ничего, что рассказало бы о другом аспекте истории: как объект создает субъекта. <...> Свидетельства об этой второй половине истории

формируются не текстами или языками, но молчаливыми и грубыми реликтами, такими как насосы, камни и статуи» [2, 153].

Тезис дважды некорректен. Во-первых, объект никогда не создает субъекта, а лишь влияет на него, некоторым образом меняя и до некоторой степени формируя. Во-вторых, свидетельств такого влияния в интеллектуальной истории предостаточно. И в версии детерминизма, и в версии окказионализма. У того же Аристотеля, скажем, обнаруживаем вариацию концепции географического детерминизма. Распространившийся в Новое время окказионализм наследует — в предельно десубъективированной вариации — и сама акторно-сетевая теория (АСТ).

Быстро выясняется к тому же, что «молчаливость реликтов» — фигура речи у Латура, не более. Они, согласно «сетевике», дают показания о себе наравне с людьми — и, как и те, делают это опосредованно. По факту получаем нивелировку живого и неживого сущего с нигилистической (актантной) перспективой.

В восторженных тонах, что на первый взгляд странно, о латуровских акантах (понятно не отличая их от акторов) пишет Джейн Беннет, претендующая на разработку виталистического материализма [1]. Она рассматривает актант как источник действия в ассамбляжах (ассоциациях) с распределенной агентностью: когда окказионально активны все элементы исследуемой структуры, но причинно-следственные (иерархические, стало быть) отношения между ними отсутствуют (а, скорее, уточню, не принимаются во внимание). В восторге Беннет и от червей, которые, по ее логике, вместе с человеком «делают историю». Они производят растительный слой, позволяющий засеивать землю; защищают на неопределенно долгое время изготовленные людьми предметы, покрывая их своими экскрементами. Наконец, им приписывается способность к импровизации и к свободным, непредсказуемым решениям. В итоге «при определенных условиях “маленькая агентность” скромного червя может привести к большим последствиям, чем агентность людей» [1, 129].

Легковесное заявление. «Большее» и «меньшее» не могут быть здесь показателями качественными, так как это сразу вернет онтологический приоритет человеку, ведь качественные оценки исходят от него. Оказываясь же показателями сугубо количественными

ми, они всецело вписываются в механистического толка концептуальную матрицу, тогда как матрица с актантами и распределенной агентностью изначально объявляется Беннет антиподом механицизма.

Остается рассчитывать на эпатаж: получается, что те, кто создавал монументальные сооружения, и те, кто покрывал их эксскрементами, одного бытийного профиля. Но этот эпатаж с нигилистическим душком. Падение в ничто и начинается с размывания качественной дифференциации, с безразличного «все равно кто/что».

С фрагментарной критикой акторно-актантной (латуровской) парадигмы выступает от лица объектно-ориентированной онтологии, также не жалующей субъекта, Грэм Харман. Отдавая должное коллегам за привлекательное (продуктивнее, чем у Мишеля Фуко) инкорпорирование нечеловеческих агентов в дискурсивные практики, он указывает на уязвимость ряда «сетевых» выкладок.

Первая претензия. Трактруя вещи как акторы, чье существование исчерпывается системой взаимных и симметричных взаимодействий с другими акторами, «АСТ теряет из виду, разницу между тем, чем вещь является, и тем, что она делает» [7, 107]. К примеру, ситуация с Луи Пастером. Для Латура этот человек и выдающийся ученый — актор, состоящий из серии действий. Для Хармана — не актор, но и не субъект, а объект, и он меньше своих действий (потому что совершенное им меньше того, что он мог совершить). Для меня — субъект, безоговорочно больший своих действий (потому что свойственное субъекту несокрытое больше открытого, фиксируемого со стороны, и дополняется еще собственно человеческим сокровенным, которое доступно исключительно внутреннему опыту).

Вторая претензия. «Для АСТ все происходящее, от тривиального до эпохального, есть в одинаковой мере событие» [7, 108]. Падение волоса с головы Наполеона в день его рождения и его победа в судьбоносной битве при Йене различаются лишь количественно, но не качественно. Утрачивается коренное различие между активным и пассивным состоянием объекта-актора, а следовательно, между эксплуатацией и сотрудничеством, угнетением и дружеством. Харман, словно извиняясь, пишет, что несимметричные социальные феномены мы должны все-таки различать.

Акторно-актантная сеть умалывает не только экзистенциальное, но и социальное в человеке. «Пересборка» социального на деле означает его рассеяние и переформатирование в социотехническое — в матричную структуру капитализма нового технологического уклада. Нас затягивает в систему тотального отчуждения и тотального контроля. Комфорт, «даруемый» цифровыми технологиями, — сыр в мышеловке. «Сетевой» дискурс — конформистского толка напуганное в бесчеловечное будущее.

Как избежать опустошения и выбраться из акторно-актантной западни? С чего начать? С незамысловато житейского. Игнорировать все нейросети и прочие «удобства» цифровизации. Не купиться на роль носителя биометрических данных и оператора телефонных приложений. Пренебречь тоталитарным комфортом — и сохранить уважение к себе. (Как это демонстрируют активные футбольные болельщики ряда команд, отказываясь приходить на стадион по предъявлению электронного удостоверения.) Понять, наконец, что сквозь полезность цифровых вспоможений просачивается неприглядная явь соглядатайства. И еще. Отказ здесь — не потеря и не каприз. Отказ есть реплика и жест человеческого достоинства.

Литература

1. Беннет Д. Пульсирующая материя: Политическая экология вещей / Пер с англ. А.А. Саркисянца. Пермь: Гиле Пресс, 2018. 220 с.
2. Латур Б. Нового времени не было. Эссе по асимметричной антропологии / Пер. с фр. Д.Я. Калугина; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. 240 с.
3. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
4. Латур Б. Политики природы / Пер. с франц. Е. Блинова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 336 с.
5. Фатенков А.Н. К онтологическим истокам идеи подвижной иерархии // Вопросы философии. 2008. № 5. С. 47—57.
6. Фатенков А.Н. С цифровыми технологиями — в бесчеловечное будущее // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 1 (49). С. 217—219.

7. Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего» / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. 272 с.

References

1. Bennet J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, trans. by A.A. Саркисянц. Perm': Gile Press, 2018. 220 p. (In Russian.)
2. Latour B. We Have Never Been Modern. SPb.: European University at St.-Petersburg Publications, 2006. 240 p. (In Russian.)
3. Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory / Trans. by I. Polonskaya, ed. by S. Gavrilenko. M.: HSE Publ. House, 2014. 384 p. (In Russian.)
4. Latour B. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. M.: Ad Marginem Press, 2018. 336 p. (In Russian.)
5. Fatenkov A.N. To Ontologic Sources of Idea of Mobile Hierarchy // Voprosy Filosofii. 2008. № 5. P. 47—57. (In Russian.)
6. Fatenkov A.N. With Digital Technologies — into an Inhuman Future // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii. 2020. № 1 (49). P. 217—219. (In Russian.)
7. Harman G. Object Oriented Ontology: New «Theory of Everything» / Trans. by M. Fetisov. M.: Ad Marginem Press, 2018. 272 p. (In Russian.)

А.Г. ШТЕЙНБЕРГ

Об элите*

Аннотация. Статья посвящена проблематике элитарности в государстве. В ситуации определенного кризиса поздних мировоззренческих концепций властных отношений возникла необходимость не только постулирования, но и, самое главное, построения истинных «лучших». В статье анализируется концепция идеального

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала Штейнберг А.Г. Об элите // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 189—200. DOI: